

23h · 🌐

ابراهيم العلاف ...

آفاق تربوية رحبة في التراث العربي الاسلاميكتاب
والكتاب جميل ، ومهم ألفه الاخ الاستاذ خليل ابراهيم السامرائي ، والمرحوم الاستاذ الدكتور نوري جعفر استاذ فلسفة
التربية الكبير ، وكان الاستاذ خليل ابراهيم السامرائي مديرا للمناهج والكتب في وزارة التربية ، وشعر بأهمية ان يكون بين
أيدي الطلبة والتلاميذ كتاب يوثق لجوانب من التراث العربي الاسلامي الحي واتفق مع الاستاذ الدكتور نوري جعفر على
تأليف هذا الكتاب الذي ترون صورة غلافه الى جانب هذه السطور واقتنع وزير التربية في حينه وكان المرحوم الاستاذ عبد
القادر عز الدين على تعميم الكتاب على المدارس
سألت قبل قليل الاستاذ خليل ابراهيم السامرائي وهو صديقي في الفيسبوك عن ظروف تأليف هذا الكتاب فأجاب بالتالي

"عزيزي الدكتور ابراهيم العلاف المحترم ..قبل إصدار هذا الكتاب ، قمتُ بتأليف كتاب صغير عن التربية والتعليم في
القرآن والحديث والتراث العربي الاسلامي وتم طبعه على نفقة نقابة المعلمين، ويظهر ان المرحوم الدكتور نوري جعفر
قد قرأ هذا الكتاب، وبعد سنوات التقيت الدكتور نوري جعفر مصادفة في مبنى وزارة التربية ، فبادرته بالسلام باعتباره
استاذي لمادة (فلسفة التربية) في دار المعلمين العالية، فرد علي التحية بأحسن منها قلت له استاذي هل تتذكرني؟ قال
لي كيف لا ، وانا اتبع اخبارك مذ كنت في الوزارة ، اذ كنت في حينها خارج وزارة التربية ، بادلني المرحوم الدكتور نوري
قائلا: انا اطلعت على كتابك ، وفيه معلومات قيمة ، واعجبت به، ثم اردف قائلا : ما رأيك أن نقوم انا وانت بتأليف كتاب
عن الموضوع نفسه بتوسع. أحبته هذا يشرفني وأنت استاذي ، اتفقنا ان نلتقي في بيته الكائن على نهر دجلة في منطقة
الكريعات قرب الصليخ ، عقدنا عدة جلسات يطلع على ما كتبته واطلع على ما كتبه ، واخيرا قمت بكتابة مسودة الكتاب ،
وقال كيف نقوم بطبعه ، وليس لدينا الإمكانيات المادية لطباعته، فما كان أمامنا الا وزارة الاعلام ووزارة التربية ، قلت له انا
علاقتي جيدة بوزير التربية المرحوم الاستاذ عبد القادر عزالدين، اخذت مسودة الكتاب وقابلت الاستاذ عبد القادر عز الدين
وطلبت منه الاطلاع على الكتاب وإحالته إلى خبراء. فإن كان صالحا للنشر فخير على خير وهو يفيد طلبة كليات التربية
ومعاهد ودور المعلمين، أحال السيد الوزير إلى خبراء، فكان التقييم ممتاز ، واحيل إلى الطبع ثم تم توزيعه على معاهد
ودور المعلمين وفي المكتبات . هذه هي ظروف تأليف الكتاب باختصار . وشكرا على اهتمامكم ..."

رحم الله الدكتور نوري جعفر وحفظ اخي وصديقي الاستاذ خليل ابراهيم السامرائيابراهيم العلاف See less